

Abschlussbericht - Prozessevaluation

Der Bericht zur Prozessevaluation wurde im Rahmen der folgenden Studie erstellt:

MultiPill-Exercise

Trainingsprogramm zur langfristigen Steigerung einer zielgerichteten, individualisierten körperlichen Aktivität von Personen mit multiplen manifestierten Risikofaktoren

- Kooperation: Das Projekt Multipill-Exercise wurde als Kooperationsprojekt der Abt. Sportmedizin der Medizinische Klinik des Universitätsklinikums Tübingen (UKT) und der AOK Baden-Württemberg (AOK-BW) unter Beteiligung des Instituts für Sportwissenschaft Tübingen (IfS) und des Instituts für Klinische Epidemiologie und angewandte Biometrie (IKEaB) des Universitätsklinikums Tübingen durchgeführt
- Studienzeitraum: 2021 bis 2025
- Studienprotokoll: Schweda, S., Müller, G., Munz, B., Sudeck, G., Martus, P., Dierkes K, Krauss, I. Implementation and evaluation of an individualized physical exercise promotion program in people with manifested risk factors for multimorbidity (*MultiPill-Exercise*): a study protocol for a pragmatic randomized controlled trial. *BMC Public Health* **22**, 1174 (2022). <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13400-9>
- Projektleitung: Prof. Dr. Inga Krauß (Spomed)
- Projektbeteiligte: Dr. Simone Schweda, Joana Schmidt, Prof. Dr. Barbara Munz, Prof. Dr. Andreas M. Nieß (Spomed)
Prof. Dr. Peter Martus (IKEaB)
Prof. Dr. Gorden Sudeck, Katja Dierkes, Katja Lampke (IfS)
Prof. Dr. Gerhard Müller, Eva Ortlieb (AOK BW)

Die **Prozessevaluation** zur Studie wurde vom IfS unter Leitung von Prof. Dr. Gorden Sudeck und unter Beteiligung von Katja Dierkes und Katja Lampke durchgeführt und ausgewertet.

Die klinischen und gesundheitspsychologischen Ergebnisse der Studie sollen in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht werden und befinden sich Stand 06-2026 im Begutachtungsverfahren.

Eberhard Karls Universität Tübingen

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

Institut für Sportwissenschaft

Arbeitsbereich für Bildungs- und Gesundheitsforschung im Sport

Forschungsprojekt „*MultiPill-Exercise*“

Abschlussbericht Prozessevaluation

Katja Dierkes, Katja Lampke, Prof. Dr. Gorden Sudeck

E-Mail: multipill@ifs.uni-tuebingen.de

Tübingen, 09. Mai 2025

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	1
1 Rekrutierung und Zugang.....	4
a) Kurzbefragung Arzt-Partner-Service	4
b) Rekrutierung (Telefon-Screening).....	5
2 Schulungsevaluation.....	7
3 Online-Befragung AOK-Fachkräfte	11
4 Online-Befragung Teilnehmende.....	18
5 Manualtreue und Adhärenz	19
a) Notationsbögen zu Interventionskomponenten	19
b) Dokumentationsbogen Trouble Shooting	25
c) Anwesenheitslisten.....	26
d) Bewegungsplaner Teilnehmende.....	27
6 Reflexionssitzung Retroperspektive und Weiterentwicklung.....	28
7 Qualitative Interviews.....	29
Zusammenfassung zentraler Erkenntnisse.....	32
Literaturverzeichnis	36

Einleitung

Ziel der Teilstudie zur Prozessevaluation und des hierfür gewählten pragmatischen Studiendesigns war es, nicht nur die Wirksamkeit der Intervention zu bewerten, sondern auch Einblicke zu bieten in die Wirkungsweise des *MultiPill-Exercise* Programms und in die Art und Weise, wie das Programm und seine Umsetzung im spezifischen Kontext (AOK-Gesundheitszentrum) durch verschiedene Barrieren und Förderfaktoren beeinflusst werden (Moore et al., 2015; Paulsen et al., 2021). Insbesondere bei komplexen Interventionen wie *MultiPill-Exercise*, die sich aus mehreren interagierenden Komponenten zusammensetzen, sind die Bestimmung der Ursachen für Veränderungen (primäre Wirkmechanismen) und die Ermittlung der Erfolgsbedingungen (Kontextfaktoren) von zentraler Bedeutung. Aus diesem Grund wurde eine begleitende Prozessevaluation durchgeführt, um nicht nur zu verstehen, ob, sondern auch wie und warum die Intervention eine bestimmte Wirkung hatte und welche Bedingungen der Interventionsdurchführung bei der Interpretation von Wirkungen und Wirkweisen zu berücksichtigen sind (de Silva et al., 2014; Paulsen et al., 2021). Somit trägt diese Teilstudie dazu bei, die Beziehung zwischen spezifischen Programmelementen und Programmergebnissen einordnen zu können. Sie liefert wichtige Informationen über Schlüsselaspekte, denen bei der (erfolgreichen) Implementierung von komplexen Programmen wie *MultiPill-Exercise* in die Gesundheitsversorgung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte (Rantsi et al., 2022).

Dabei wurde folgende zwei übergeordnete Fragestellungen nachgegangen:

- 1) Welche Erkenntnisse können für die Implementierung des *MultiPill-Exercise* Programms ins Versorgungssystem gewonnen werden und welche Erkenntnisse lassen sich daraus für die Implementierung von Bewegungs- und Lebensstilinterventionen im Allgemeinen ziehen?
- 2) Welche Beziehungen zwischen der Implementierung und ihren Bedingungen sowie den Wirkungen und Wirkweisen des *MultiPill-Exercise* Programms lassen sich identifizieren?

Zur Bearbeitung dieser Fragestellungen wurden – neben den primären Outcomes und Wirkmechanismen der Hauptstudie – in dieser Teilstudie über den gesamten Studienzeitraum diverse Implementierungsaspekte erhoben. Abbildung 1 und Tabelle 1 geben einen Überblick zu den Erhebungsbereichen, -methoden und -instrumenten. Im Rahmen der Rekrutierung (1) wurde der Zugang der Teilnehmenden zur Studie mittels einer Kurzbefragung in 123 Hausarztpraxen über den Arzt-Partner-Service der AOK (1a) sowie einer Kurzabfrage im Telefon-Screening mit 1088 interessierten Personen (1b) untersucht. Die Schulung der AOK-

Fachkräfte im Vorfeld der Programmdurchführung wurde von 18 teilnehmenden Fachkräften (14 Bewegungsfachkräfte; 4 Ernährungsfachkräfte) anhand eines anonymen Evaluationsbogens bewertet (2). Zentrale Charakteristika von 26 AOK-Fachkräften (16 Bewegungsfachkräfte; 10 Ernährungsfachkräfte), die das Programm durchführten, wurden mit Hilfe eines pseudonymisierten Online-Fragebogens vor (t0) und nach der Intervention (t6) erhoben (3). Die Zufriedenheit der Teilnehmenden (N = 205) mit dem erhaltenen Angebot wurde fortlaufend (t3, t6, t12 und t18) mittels Online-Fragebogen evaluiert (4). Zur Beurteilung der Manualtreue (5) wurden während der Interventionsphase (zwischen t0 und t6) standardisierte Notationsbögen für die beiden Interventionsbausteine Gruppen-Schulungen und individuelle Beratungsgespräche verwendet (5a) und ein begleitendes Trouble-Shooting durchgeführt (5b). Außerdem wurden zur Prüfung der Adhärenz Anwesenheitslisten durch AOK-Fachkräfte (5c) sowie ein Bewegungsplaner durch die Teilnehmenden der Interventionsgruppe geführt (5d). Nach Abschluss der ersten Programmdurchführung (t6 von Welle 1) wurde mit 15 Studien- und Interventionsdurchführenden eine Reflexionssitzung zur Retrospektive und Weiterentwicklung des MultiPill-Exercise Programms durchgeführt (6). Nach Abschluss des Programms (t6 von Welle 2) wurden tiefergehende Einblicke in die Sicht von sieben AOK-Fachkräften (eine/n Lots*in pro Standort) und 14 Teilnehmenden (eine Person pro Standort pro Welle) hinsichtlich Akzeptanz, Praktikabilität und Angemessenheit des Programms auf Grundlage von qualitativen Interviews gewonnen (7). Die Teilnahme an der Teilstudie zur Prozessevaluation war freiwillig und im Vorfeld wurde von den jeweils Befragten das Einverständnis schriftlich eingeholt.

Abbildung 1: Überblick Datenerhebung der Prozessevaluation (1a: Kurzbefragung Arzt-Partner-Service, 1b: Telefon-Screening, 2: Schulungsevaluation, 3: Online-Befragung AOK-Fachkräfte, 4: Online-Befragung Teilnehmende, 5a: Notationsbögen, 5b: Dokumentationsbogen Trouble Shooting, 5c: Anwesenheitslisten, 5d: Bewegungsplaner, 6: Reflexionssitzung zur Retrospektive und Weiterentwicklung, 7: Qualitative Interviews)

Tabelle 1: Überblick Erhebungsmethoden der Prozessevaluation

Erhebungsmethode	Kernkomponente(n)	Erhebungsinstrument
1a) Kurzbefragung Arzt-Partner-Service	Akzeptanz, Angemessenheit und Umsetzbarkeit des Programms	in Anlehnung an die <i>Implementationsskalen</i> von Weiner et al. (2017) [89] und Kien et al. (2021) [57]
1b) Telefon-Screening	Zugang zur Studie (Rekrutierungsweg)	eigenes Abfrage-Item
2) Schulungsevaluation	Gesamtaufbau, Inhalte und Methoden	in Anlehnung an Göhner et al. (2018) [58]
3) Online-Befragung AOK-Fachkräfte	- Globales Kompetenzerleben - Implementationsaspekte - Motivation zur Therapieumsetzung	- <i>Occupational Self-Efficacy Scale (OCCSEFF)</i> in Anlehnung an Rigotti et al. (2008) [55] - <i>Implementationsskalen</i> in Anlehnung an Weiner et al. (2017) [89] - <i>Skala zur Erfassung subjektiver schulbezogener Werte</i> in Anlehnung an Steinmeyer und Spinath (2010) [56]
4) Online-Befragung Teilnehmende	Zufriedenheit mit dem erhaltenen Angebot	<i>ZUF-8 Fragebogen</i> in Anlehnung an Schmidt und Nübling (2002) [54]
5a-d) Notationsbögen, Dokumentationsbogen, Anwesenheitslisten, Bewegungsplaner	Manualtreue und Adhärenz	Eigene Dokumentationsbögen - Bewegungsplaner in Anlehnung an Sudeck (2006)
6) Reflexionssitzung	Retrospektive & Weiterentwicklung des Programms	Eigene Dokumentationsbögen
7) Qualitative Interviews	Akzeptanz, Praktikabilität und Angemessenheit des Programms	Eigener Interviewleitfaden in Anlehnung an die <i>Implementationsskalen</i> von Weiner et al. (2017) [89] und Kien et al. (2021) [57]

1 Rekrutierung und Zugang

Im Zuge der Rekrutierungsphase (November 2021 bis September 2022) wurde der Zugang der Teilnehmenden zur Studie mittels einer Kurzbefragung über den Arzt-Partner-Service der AOK (a) sowie einer Kurzabfrage im Telefon-Screening (b) untersucht.

a) Kurzbefragung Arzt-Partner-Service

In einer Kurzbefragung wurde durch den Arzt-Partner-Service der AOK eine Einschätzung zur Akzeptanz, Angemessenheit und Umsetzbarkeit des *MultiPill-Exercise* Programms auf Seiten von Hausärzt*innen eingeholt. Drei Fragen wurden in Anlehnung an die *Implementationsskalen* von Weiner et al. (2017) und Kien et al. (2021) formuliert. Alle Fragen konnten auf einer Fünfpunkt-Skala von 1 („trifft überhaupt nicht zu“) bis 5 („trifft vollkommen zu“) bewertet werden.

Im gesamten Rekrutierungszeitraum wurde in 123 Hausarztpraxen das Programm angesprochen. Bezüglich der Akzeptanz (Abbildung 2) schätzten die AOK-Fachkräfte ein, dass 65.0 % der Ärzt*innen ($N = 80$) das Programm ansprechend fanden und die Möglichkeit zur Empfehlung begrüßten. Ein Viertel der Ärzt*innen ($n = 31$; 25.2 %) war nach deren Einschätzung dem Programm gegenüber neutral und die übrigen 9.8 % ($n = 12$) eher ablehnend eingestellt. Im Hinblick auf die Angemessenheit für die Patient*innen der Arztpraxis stimmten die Hälfte (44.7 %) eher oder vollkommen zu, 28.5 % zeigten sich neutral und 26.8 % stimmten eher oder überhaupt nicht zu (Abbildung 3). Hinsichtlich der Umsetzbarkeit des Programms für die Patient*innen der Arztpraxis stimmten 41.5 % eher oder vollkommen zu, 36.6 % zeigten sich neutral und 21.1 % stimmten eher oder überhaupt nicht zu (Abbildung 4).

Abbildung 2: Einschätzung zur Akzeptanz des Programms seitens der Ärzt*innen (Ergebnis aus der Kurzbefragung durch den Arzt-Partner-Service)

Abbildung 3: Einschätzung zur Angemessenheit des Programms seitens der Ärzt*innen (Ergebnis aus der Kurzbefragung durch den Arzt-Partner-Service)

Abbildung 4: Einschätzung zur Umsetzbarkeit des Programms seitens der Ärzt*innen (Ergebnis aus der Kurzbefragung durch den Arzt-Partner-Service)

b) Rekrutierung (Telefon-Screening)

Die Rekrutierung der Studienteilnehmenden erfolgte über verschiedene Wege. So wurden beispielsweise gezielte AOK-Rundschreiben an Versicherte versandt, Zeitungsartikel über das Programm veröffentlicht, Artikel im AOK-Magazin publiziert, eine Rundmail am Uniklinikum Tübingen versandt, Flyer verteilt oder über verschiedenste Haus- oder Facharztpraxen über das Programm informiert. Die Eignung zur Teilnahme an der Studie wurde mittels eines Telefon-Screenings geprüft. Interessierte Personen waren dazu angehalten zu täglich stattfindenden Sprechzeiten unter der Woche von 9-11 Uhr und von 14-16 Uhr anzurufen. Bei diesem Anruf wurden die Teilnehmenden gefragt, über welchen Weg sie auf das Programm

aufmerksam geworden sind, sowie die Ein- und Ausschlusskriterien geprüft. Am Ende des Screenings wurden die Kontaktdaten aufgenommen und ein Termin für das medizinische Screening festgelegt.

Insgesamt haben 1097 Studien-Interessierte angerufen, davon konnten 1088 potenzielle Teilnehmende für die Studie gescreent werden. Neun Anrufe waren nach Beendigung des Telefon-Screenings eingegangen und werden somit nicht mit in die Auswertung einbezogen. Von allen fristgerecht eingegangenen Anrufen konnten 374 Personen (34.4 %) positiv gescreent und somit zum medizinischen Screening eingeladen werden. Davon konnten 257 Personen tatsächlich in die Studie eingeschlossen werden. Das entspricht einer Effizienz von 23.6 % von der ursprünglichen Anruferanzahl.

Die vier häufigsten Rekrutierungswege waren das AOK-Anschreiben, Artikel in lokalen Zeitungen, das AOK-Magazin und die Rundmail am Uniklinikum Tübingen (Abbildung 5). Im Folgenden werden die Zahlen zu den einzelnen Rekrutierungswege detaillierter berichtet.

Über das AOK-Anschreiben wurden 746 Personen und damit ein Großteil der Studieninteressierten (68.6 %) auf das Programm aufmerksam. Insgesamt wurden hiervon 288 Personen (38.6 %) positiv am Telefon gescreent und dementsprechend zum medizinischen Screening vor Ort eingeladen. Es konnten über diesen Rekrutierungsweg 195 Personen schlussendlich in die Studie eingeschlossen werden, was einer Effizienz von 26.1 % entspricht.

Durch die Zeitungsartikel konnten 152 der Studieninteressierten (14.0 %) erreicht werden. Davon haben 43 Personen (28.3 %) die Ein- und Ausschlusskriterien erfüllt und wurden zum medizinischen Screening eingeladen. Es konnten 29 Personen über diesen Rekrutierungsweg in die Studie eingeschlossen werden, was mit einer Effizienz von 19.1 % beziffert werden kann.

Im AOK-Magazin veröffentlichte Artikel zum Programm haben 25 Personen (2.3 %) auf das Programm aufmerksam werden lassen und zu einem Anruf bewegt. Von diesen konnten neun Personen (36.0 %) positiv auf die Einschlusskriterien geprüft und daher zum medizinischen Screening eingeladen werden. Über diesen Rekrutierungsweg konnten sieben Personen in die Studie eingeschlossen werden, was einer Effizienz von 28.0 % entspricht.

Über die Rundmail des Uniklinikums Tübingen wurden 20 Personen (1.9 %) auf das Programm aufmerksam. Hiervon waren sechs Personen (30.0 %) passend und wurden zum medizinischen Screening eingeladen. Über diesen Rekrutierungsweg konnten fünf Personen eingeschlossen werden, woraus sich eine Effizienz von 25.0 % ergibt.

Unter die Kategorie „Sonstiges“ fallen alle Rekrutierungswege, welche sich keiner der vorab festgelegten Kategorien zuordnen ließen (Sonstige, $n = 17$) oder jeweils weniger als zehn Mal

genannt wurden. Dabei handelt es sich um die Rekrutierungswege Arztpraxis ($n = 9$), Flyer ($n = 9$), AOK-Fachkräfte ($n = 6$), Rundmail an der Universität Tübingen ($n = 4$) und Firmenrundschreiben ($n = 2$). Von diesen insgesamt 47 Studieninteressierten wurden 24 Personen zum medizinischen Screening eingeladen und davon 17 Personen in die Studie eingeschlossen. Hierbei erwies sich die direkte Ansprache über die AOK-Fachkräfte als besonders effizienter Rekrutierungsweg (83.3 %); fünf der sechs angesprochenen Personen wurden im Telefon-Screening als für die Studie geeignet identifiziert, zum medizinischen Screening eingeladen und letztlich auch in die Studie eingeschlossen.

Bei 98 Personen (9.0 %) wurde keine Angaben zum Zugangsweg gemacht. Davon waren vier Personen für die Studie passend und wurden zum medizinischen Screening eingeladen. Diese vier Personen konnten dann auch in die Studie eingeschlossen werden. Zudem angedachte Rekrutierungswege über Ärzt*innen der Sportmedizin sowie Fachärzt*innen (Diabetologie, Kardiologie, Orthopädie) wurden bei der Abfrage des Studienzugangs nicht genannt.

Abbildung 5: Übersicht der Zahlen zur Teilnehmenden-Rekrutierung absteigend sortiert (*Kategorien mit $N < 10$ [Arztpraxis, AOK-Fachkräfte, Flyer, Firmenrundschreiben] und sonstige Zugangswegen; nicht abgebildet sind weitere Rekrutierungswege mit $N = 0$ [Ärzt*innen der Sportmedizin, Diabetologie, Kardiologie, Orthopädie]).

2 Schulungsevaluation

Die Inhalte der zweitägigen Schulung der AOK-Fachkräfte im Vorfeld der Programmdurchführung (November 2021) wurden mit Hilfe einer anonymen Befragung

evaluiert. Hierbei wurden die Bewegungs- und Ernährungsfachkräfte in Anlehnung an Göhner et al. (2018) bezüglich der Zufriedenheit des Gesamtaufbaus, spezifischen Inhalten und methodischen Aspekten der Schulung sowie weiteren Vorbereitungswünschen und Anregungen befragt. Den Befragten wurde der Evaluationsbogen im Anschluss an die Schulung in Papierform ausgeteilt mit der Bitte diesen direkt auszufüllen. Es wurde ausreichend Zeit eingeräumt, damit alle Befragten den Bogen in Ruhe beantworten konnten. Dieses Prozedere wurde aufgrund von zwei Schulungsterminen zweimal durchgeführt. Insgesamt haben 14 Bewegungsfachkräfte (Schulung 1: $n = 5$, Schulung 2: $n = 9$) und vier Ernährungsfachkräfte (alle Schulung 1) an der Evaluation teilgenommen.

Gesamtaufbau

Der Gesamtaufbau der Schulung konnte durch eine Dreipunktskala (zu gering, genau richtig, zu hoch) bewertet werden. Hierzu wurden der Zeitumfang, die Strukturierung, der Anteil an Informationen, der Anteil an Theorie, sowie der Anteil an praktischen Übungen abgefragt.

Die Zusammenfassung der Befragungsergebnisse seitens der Bewegungsfachkräfte (BFK) sind in Abbildung 6 dargestellt. Der Zeitumfang der Schulung wurde von zwölf Bewegungsfachkräften (80 %) als genau richtig eingeschätzt, nur jeweils eine Fachkraft bewertete diese Kategorie als zu gering bzw. zu hoch. Die Strukturierung der Schulung wurde von elf Bewegungsfachkräften (79 %) als genau richtig, von zwei Fachkräften als zu gering und von einer Fachkraft als zu hoch bewertet. Der Anteil an Informationen wurde von neun Bewegungsfachkräften (64 %) als genau richtig und von den übrigen fünf Fachkräften als zu hoch eingestuft. Den Anteil an Theorie stuften elf Bewegungsfachkräfte (79 %) als genau richtig und drei Fachkräfte als zu hoch ein. Der Anteil an praktischen Übungen wurde von elf Bewegungsfachkräften (79 %) als genau richtig und von drei Fachkräften als zu niedrig eingestuft. Die vier Ernährungsfachkräfte (Abbildung 7) bewerteten alle fünf Kategorien einstimmig (100 %) als genau richtig.

Abbildung 6: Evaluationsergebnis der Bewegungsfachkräfte (BFK) zum Gesamtaufbau der Schulung

Abbildung 7: Evaluationsergebnis der Ernährungsfachkräfte (EFK) zum Gesamtaufbau der Schulung

Inhalte und Methoden

Die inhaltlichen und methodischen Aspekte der Schulung wurden in Anlehnung an das deutsche Schulnotensystem auf einer Sechspunktskala (1 = sehr gut; 6 = ungenügend) durch insgesamt zwölf Fragen geratet. Hierbei wurden neben spezifischen inhaltlichen Aspekten (Hintergründe der Studie, Programmspezifische Abläufe, Verhaltenspsychologische Ansätze, Systematisches körperliches Training [nur BFK], Praktische Übungen Beratungsgespräche [nur BFK], Ernährungsspezifische Inhalte [nur EFK]) auch der Austausch mit den Projektmitarbeitenden und anderen Fachkräften, die Qualität der Arbeitsmaterialien, die

Kompetenz und Motivation der Dozierenden sowie das Arbeitsklima und der Gesamteindruck abgefragt.

Abbildung 8 zeigt die Zusammenfassung der Befragungsergebnisse der Bewegungsfachkräfte (blaue Balken) und Ernährungsfachkräfte (orangene Balken) bezüglich der Inhalte und der Methoden der Schulungen, indem die Mittelwerte der jeweiligen Items berechnet wurden. Die Schulung insgesamt wurde von den Bewegungsfachkräften mit der Note 1.6 und von den Ernährungsfachkräften mit der Note 1.5 bewertet. Von den Bewegungsfachkräften wurden die drei Bereiche Kompetenz der Dozierenden, Motivation der Dozierenden und Arbeitsklima am besten (jeweils Note 1.4) und die beiden Bereiche Systematisches körperliches Training und Arbeitsmaterialien am wenigsten gut (jeweils Note 2.2) bewertet. Die Ernährungsfachkräfte bewerteten die drei Bereiche Hintergründe der Studie, Kompetenz der Dozierenden, Motivation der Dozierenden am besten (jeweils Note 1.0) und die drei Bereiche Programmspezifische Abläufe, Austausch mit anderen Fachkräften und Austausch mit den Projektmitarbeitenden am wenigsten gut (1.8).

Abbildung 8: Evaluationsergebnis zu inhaltlichen und methodischen Aspekten der Schulung (BFK = Bewegungsfachkräfte, EFK = Ernährungsfachkräfte)

Weitere Vorbereitungswünschen und Anregungen

Durch offene Fragen wurde eruiert, inwiefern sich die Befragten in anderen Bereichen noch weitere Vorbereitungen gewünscht hätten und ob es sonstige Anmerkungen bezüglich der Schulung gab, welche nicht abgefragt wurden.

In Schulung 1 wurden von den Bewegungsfachkräften in 60 % der Fälle Anmerkungen bezüglich weiterer Vorbereitungen gemacht, in Schulung 2 war dies in 44 % der Fall. Inhaltlich wurde in den Anmerkungen benannt, dass die Schulung viele neue – stellenweise auch überfordernd viele – Informationen bereitgehalten hat und diese erst verarbeitet werden müssen. Zudem wurde die Idee nach einer Auffrischung (Refresher) der Inhalte kurz vor der Durchführung der Intervention geäußert. Bei Schulung 2 wurden primär Äußerungen zur praktischen Umsetzung und deren Schwierigkeiten getätigt. Hierbei lag der Fokus auf der zeitlichen Organisation und Planung der theoretisch gelernten Inhalte.

Das Feld mit sonstigen Anmerkungen wurde in Schulung 1 von 80 % der Bewegungsfachkräfte, in Schulung 2 von 33 % der Bewegungsfachkräfte genutzt. In der ersten Schulung wurden neben Danksagungen und Lob an das Studienteam, sowie dessen Motivation nochmals die Sorge um die Masse an Inhalten und die Unübersichtlichkeit der Manuale (drei verschiedene Handbücher: 1. Module und Bausteine, 2. Leitfäden, 3. Arbeitsbuch) geäußert. In Schulung 2 wurde die Atmosphäre während der Durchführung als zu unruhig wahrgenommen und der Wunsch nach genauen Hinweisen bezüglich der gelernten Inhalte auf die Seitenzahlen in den Manualen geäußert.

Die Ernährungsfachkräfte haben bei beiden offenen Fragen keine Anmerkungen getätigt.

3 Online-Befragung AOK-Fachkräfte

Bewegungs- und Ernährungsfachkräfte nahmen vor Interventionsbeginn und nach Abschluss der Programmdurchführung an einer pseudonymisierten Online-Befragung teil. Hierbei wurden das globale Kompetenzerleben für die Interventionsumsetzung, verschiedene Implementationsaspekte sowie die Motivation zur Therapieumsetzung erfasst. Darüber hinaus wurde die Teilnahme an der Schulung (siehe Abschnitt 2), an einem Refresher in den AOK-Gesundheitszentren und an der Online-Schulung zur Gesprächsführung COMET abgefragt. Die Befragung wurde über die Online-Plattform SoSci-Survey mit einem zeitlichen Umfang von 10-15 Minuten durchgeführt und war jeweils für 7 Tage freigeschaltet.

Zum ersten Messzeitpunkt haben insgesamt 26 Bewegungs- und Ernährungsfachkräfte an der Befragung teilgenommen (BFK: $n = 16$, EFK: $n = 10$). Auffällig war, dass bei einer Bewegungsfachkraft keine Angaben zu den Fragebögen gemacht wurden, die Fragen über die Anwesenheit bei der Schulung und dem Refresher aber dennoch beantwortet wurde. Zum zweiten Messzeitpunkt haben 24 der Bewegungs- und Ernährungsfachkräfte erneut an der Befragung teilgenommen (BFK: $n = 14$; EFK: $n = 10$).

Die Abfrage zu Beginn ergab, dass insgesamt 16 der befragten Fachkräfte an der Schulung (BFK: $n = 12$, EFK: $n = 4$) und 15 (BFK: $n = 13$, EFK: $n = 2$) am Refresher teilgenommen

haben. An der Online-Schulung COMET, welche im Speziellen die Gesprächsführung vorbereitend auf die Beratungsgespräche thematisierte, nahmen insgesamt 10 Fachkräfte teil (BFK: $n = 9$, EFK: $n = 1$).

Globales Kompetenzerleben Interventionsumsetzung

Das globale Kompetenzerleben in der Interventionsumsetzung wurde in Anlehnung an die Kurzversion der *Occupational Self-Efficacy Scale (OCCSEFF)* von Rigotti et al. (2008) erhoben. Hierbei wurden insgesamt sechs Aussagen bewertet, wobei die Befragten ihre Antworten auf einer Skala von 1 („stimmt überhaupt nicht“) bis 6 („stimmt genau“) abstufen konnten.

Die jeweiligen Aussagen behandelten Themenfelder zum eigenen Kompetenzerleben in Bezug auf den Einsatz der eigenen Fähigkeiten (GK01 & GK03), der Ideenfindung zum Lösen eines Problems (GK02), der Umsetzbarkeit des Programms mithilfe der eigenen Fähigkeiten (GK04), der persönlichen Zielerreichung (GK05) und der gestellten Anforderungen des Programms an die eigenen Fähigkeiten der Fachkräfte (GK06).

Zum ersten Messzeitpunkt stimmten die Bewegungsfachkräfte im Mittel ($M_{t0} = 4.6$) den Aussagen über das globale Kompetenzerleben zu. Zum zweiten Messzeitpunkt konnte sich dieser Wert etwas erhöhen ($M_{t6} = 4.7$). Die Ernährungsfachkräfte stimmten ebenso zu beiden Messzeitpunkten den Aussagen des Fragebogens zum globalen Kompetenzerleben zu mit einem leichten Anstieg des Mittelwertes ($M_{t0} = 4.9$; $M_{t6} = 5.2$).

Abbildung 9 und 10 zeigen das globale Kompetenzerleben aufgeschlüsselt nach den abgefragten Items für die Bewegungsfachkräfte und die Ernährungsfachkräfte zu beiden Messzeitpunkten (t0 und t6).

Abbildung 9: Globales Kompetenzerleben der Bewegungsfachkräfte (BFK)

Abbildung 10: Globales Kompetenzerleben der Ernährungsfachkräfte (EFK)

Implementationsaspekte

Die Akzeptanz, Angemessenheit und Machbarkeit der Intervention wurde abgefragt, um zu quantifizieren, inwieweit die Intervention erfolgreich implementiert werden konnte. Hierfür wurde eine modifizierte Version der *Implementationsskalen* nach Weiner et al. (2017) und Kien et al. (2021) herangezogen. Anhand von sieben Aussagen (drei zur Akzeptanz und jeweils zwei zur Machbarkeit und Angemessenheit) konnte eine Bewertung der Befragten auf einer Skala von 1 („stimme überhaupt nicht zu“) bis 5 („stimme vollkommen zu“) vorgenommen werden.

Im Rahmen der Akzeptanz wurden die Fachkräfte bezüglich ihrer Zustimmung (IM01), der persönlichen Passung (IM04) und persönlichen Einstellung (IM07) das Programm betreffend befragt. Im Mittel stimmten sowohl die Bewegungs- als auch die Ernährungsfachkräfte zu beiden Messzeitpunkten den Aussagen (vollkommen) zu (BfK: $M_{t0} = 4.4$, $M_{t6} = 4.4$; EFK: $M_{t0} = 4.6$, $M_{t6} = 4.4$).

Fragen zur Angemessenheit beinhalteten Aussagen zur Passung des Programms auf die Zielgruppe (IM02) sowie die Angemessenheit des Programms für die Zielgruppe (IM05). Im Mittel stimmten die Befragten zu beiden Zeitpunkten den Aussagen zu (BfK: $M_{t0} = 4.1$, $M_{t6} = 4.3$; EFK: $M_{t0} = 4.5$, $M_{t6} = 4.4$).

In Bezug auf die Machbarkeit wurden Aussagen zur praktischen Umsetzung (IM03) und zur Machbarkeit des Programms (IM06) gestellt. Im Mittel beantworteten die Befragten diese Aussagen zu beiden Messzeitpunkten mit der Antwortmöglichkeit „stimme zu“ ($M_{t0} = 3.9$; $M_{t6} = 3.9$; EFK: $M_{t0} = 4.4$; $M_{t6} = 3.9$).

In den Abbildungen 11 und 12 sind die Mittelwerte der einzelnen Items, sowie die Mittelwerte der drei Kategorien (Akzeptanz, Angemessenheit und Machbarkeit) zu beiden Messzeitpunkten für die Bewegungsfachkräfte abgebildet.

Abbildung 11: Rating der Bewegungsfachkräfte (BFK) zu Implementationsaspekten (vgl. Haupttext für die Iteminhalte IM01 bis IM07)

Abbildung 12: Rating der Bewegungsfachkräfte (BFK) zu Implementationsaspekten aufgeschlüsselt nach Akzeptanz, Angemessenheit und Machbarkeit des Programms

In den Abbildungen 13 und 14 sind die Mittelwerte der einzelnen Items, sowie die Mittelwerte der drei Kategorien (Akzeptanz, Angemessenheit und Machbarkeit) zu beiden Messzeitpunkten für die Ernährungsfachkräfte abgebildet.

Abbildung 13: Rating der Ernährungsfachkräfte (EFK) zu Implementationsaspekten (vgl. Haupttext für die Iteminhalte IM01 bis IM07)

Abbildung 14: Rating der Ernährungsfachkräfte (EFK) zu Implementationsaspekten aufgeschlüsselt nach Akzeptanz, Angemessenheit und Machbarkeit des Programms

Motivation zur Therapieumsetzung

Die Motivation zur Umsetzung der Intervention wurde in Anlehnung an die *Skala zur Erfassung subjektiver schulbezogener Werte* von Steinmeyer und Spinath (2010) erhoben. Hierbei konnten neun Aussagen (jeweils drei Aussagen zu Intrinsische Motivation, Nützlichkeit und Wichtigkeit) auf einer Skala von 1 („trifft gar nicht zu“) bis 5 („trifft genau zu“) bewertet werden.

Die Intrinsische Motivation zur Therapieumsetzung wurden durch Aussagen zur Freude an der Arbeit im Programm (MO01 & MO04) und zum Interesse am Programm (MO07) abgefragt. Im Mittel bewerteten sowohl die Bewegungs- als auch Ernährungsfachkräfte zu beiden

Messzeitpunkten die Aussagen als zutreffend oder genau zutreffend (BFK: $M_{t0} = 4.4$, $M_{t6} = 4.2$; EFK: $M_{t0} = 4.5$, $M_{t6} = 4.1$).

Die Aussagen zur Nützlichkeit thematisierten die Wirkung der gelernten Inhalte und die Arbeit im Programm in Bezug auf den Nutzen der Befragten. Hierbei wurde differenziert zwischen dem allgemeinen Nutzen (MO02) und dem privaten Nutzen (MO05 & MO08), von welchem die Fachkräfte derzeit und in Zukunft profitieren können. Im Mittel bewerteten die Bewegungsfachkräfte zu beiden Messzeitpunkten und die Ernährungsfachkräfte zum ersten Messzeitpunkt die Aussagen als zutreffend. Zum zweiten Messzeitpunkt stimmten die Ernährungsfachkräfte im Mittel den Aussagen weder zu noch stimmten sie nicht zu (BFK: $M_{t0} = 4.0$, $M_{t6} = 3.6$; EFK: $M_{t0} = 3.9$, $M_{t6} = 3.2$).

Die Wichtigkeit zur Therapieumsetzung bezog sich bei allen drei Aussagen dieses Themenfelds auf die geleistete Arbeit im Programm. Hierbei lag der Fokus auf guten Leistungen (MO03 & MO09) und die Bedeutung für die Befragten (MO06). Im Mittel bewerteten sowohl die Bewegungs- als auch Ernährungsfachkräfte zu beiden Messzeitpunkten die Aussagen als zutreffend oder genau zutreffend (BFK: $M_{t0} = 4.3$, $M_{t6} = 4.4$; EFK: $M_{t0} = 4.9$, $M_{t6} = 4.4$).

In den Abbildungen 15, 16, 17 und 18 sind die Mittelwerte der einzelnen Items, sowie die Mittelwerte der drei Kategorien (Intrinsische Motivation, Nützlichkeit und Wichtigkeit) zu beiden Messzeitpunkten für die Bewegungs- und Ernährungsfachkräfte abgebildet.

Abbildung 15: Motivation zur Therapieumsetzung der Bewegungsfachkräfte (BFK) (vgl. Haupttext für die Iteminhalte MO01 bis MO09)

Abbildung 16: Motivation zur Therapieumsetzung der Bewegungsfachkräfte (BFK) aufgeschlüsselt nach Intrinsischen Werten, Nützlichkeit & Wichtigkeit

Abbildung 17: Motivation zur Therapieumsetzung der Ernährungsfachkräfte (EFK) (vgl. Haupttext für die Iteminhalte MO01 bis MO09)

Abbildung 18: Motivation zur Therapieumsetzung der Ernährungsfachkräfte (EFK) aufgeschlüsselt nach Intrinsischen Werten, Nützlichkeit & Wichtigkeit

4 Online-Befragung Teilnehmende

Die Zufriedenheit der Teilnehmenden mit dem erhaltenen Angebot wurde fortlaufend (t3, t6, t12 und t18) mittels Online-Fragebogen evaluiert. Hierzu wurde eine modifizierte Version des *ZUF-8 Fragebogens* in Anlehnung an Schmidt und Nübling (2002) eingesetzt, bei welchem 8 Items auf einer 4-Punkte-Likert-Skala geratet werden. In beiden Gruppen war der Gesamtscore (Summe aller 8 Items auf einer Skala von 0–32) hoch ausgeprägt und konstant über die Studiendauer mit höheren Werten in der *MultiPill-Exercise* Gruppe ($M = 27.9$) im Vergleich zur Kontrollgruppe ($M = 22.9$).

Die Ergebnisse auf Ebene der einzelnen Items sind in Abbildung 19 dargestellt. Die Qualität des Angebots von der *MultiPill-Exercise* Gruppe als „gut“ bis „ausgezeichnet“ ($M = 3.4$) und von der Kontrollgruppe als „weniger gut“ bis „gut“ ($M = 2.8$) bewertet. Die Frage, ob die Art von Angebot erhalten wurde, die gewollt war, beantwortete die *MultiPill-Exercise* Gruppe mit „im Allgemeinen ja“ bis „eindeutig ja“ ($M = 3.3$) und die Kontrollgruppe mit „eigentlich nicht“ bis „im Allgemeinen ja“ ($M = 2.9$). Die *MultiPill-Exercise* Gruppe gab an, dass das Angebot „den meisten“ bis „fast allen“ Bedürfnissen entsprochen hat ($M = 3.3$); die Kontrollgruppe, dass es „wenigen“ bis „den meisten“ Bedürfnissen entsprochen hat ($M = 2.7$). Auf die Frage, ob die Teilnehmenden das Angebot einem Freund/einer Freundin weiterempfehlen würden, antwortete die *MultiPill-Exercise* Gruppe mit „ich glaube ja“ bis „eindeutig ja“ ($M = 3.6$) und die Kontrollgruppe mit „ich glaube ja“ ($M = 3.0$). Mit dem Ausmaß der erhaltenen Hilfe ist die *MultiPill-Exercise* Gruppe „weitgehend zufrieden“ bis „sehr zufrieden“ zufrieden ($M = 3.5$) und die Kontrollgruppe „leicht unzufrieden“ bis „weitgehend zufrieden“ ($M = 2.8$). Die *MultiPill-Exercise* Gruppe gab an, dass das Programm „etwas“ bis „eine ganze Menge“ geholfen hat,

um mit ihren Problemen umzugehen ($M = 3.7$); die Kontrollgruppe, dass es „etwas“ geholfen hat ($M = 3.1$). Im Großen und Ganzen ist die *MultiPill-Exercise* Gruppe „weitgehend zufrieden“ bis „sehr zufrieden“ mit dem erhaltenen Angebot ($M = 3.5$); die Kontrollgruppe „leicht unzufrieden“ bis „weitgehend zufrieden“ ($M = 2.8$). Auf die Frage, ob sie wieder an dem Angebot teilnehmen würden, antwortete die *MultiPill-Exercise* Gruppe mit „ich glaube ja“ bis „eindeutig ja“ ($M = 3.6$) und die Kontrollgruppe mit „ich glaube ja“ ($M = 3.0$).

Abbildung 19: Zufriedenheit mit dem erhaltenen Angebot der *MultiPill-Exercise* Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe (modifizierte Version des ZUF-8 Fragebogens)

5 Manualtreue und Adhärenz

a) Notationsbögen zu Interventionskomponenten

Während der Interventionsphase (zwischen t_0 und t_6) wurden von den Bewegungs- und Ernährungsfachkräften standardisierte Notationsbögen ausgefüllt, um etwaige Abweichungen von der beabsichtigten Durchführung der Intervention festzuhalten. Diese waren in zwei Teile gegliedert und umfassten Fragen zur Durchführung der geplanten Gruppenschulungen (Theorie-Einheiten) und der individuellen Beratungsgespräche. Die Fachkräfte waren dazu angehalten, die Notationsbögen direkt nach der entsprechenden Einheit auszufüllen.

Bei den Bewegungsfachkräften umfasste der erste Teil der Notationsbögen die vier durchgeführten Gruppenschulungen: (1) „Kick-off und Grundsätze des Trainings“ [Woche 1], (2) „Vom Wollen zum Tun und Dabeibleiben“ [Woche 2], (3) „Motive und Ziele des Sports (BMZI)“ [Woche 7] und (4) „Aktiver Alltag/Wie geht es weiter?“ [Woche 10]. Hierbei wurde abgefragt, ob die Einheit jeweils wie geplant durchgeführt werden konnte. Falls es zu Änderungen oder Abweichungen kam, konnten diese direkt unter der Einheit vermerkt und

genauer erläutert werden. Abschließend gab es Raum für sonstige Anmerkungen, um spezifische und allgemeine (außerplanmäßige) Vorkommnisse zu erfassen. Der zweite Teil der Notationsbögen befasste sich mit den individuellen Beratungsgesprächen und sollte jeweils pro Teilnehmenden ausgefüllt werden. Es haben insgesamt drei Beratungsgespräche stattgefunden: (1) Individuelle Beratung zur Verhaltensänderung („Vom Wollen zum Tun und Dabeibleiben (MoVo)“ [Woche 3]), (2) Sportberatung im Erwachsenenalter – Teil 1 (Analyse und Reflexion des individuellen Motivprofils [Woche 12]) und (3) Sportberatung im Erwachsenenalter – Teil 2 (Reflexion des aktuellen Sportverhaltens und eventuelle Barrieren, [Woche 17]). In den Notationsbögen wurde auf einer Vierpunkt-Skala (ja, intensiv; ja; etwas/teilweise; nein) abgefragt, wie stark spezifische Kernelemente in den Beratungsgesprächen umgesetzt werden konnten. Es wurden jeweils zwei bis drei Elemente pro Beratungsgespräch abgefragt. Unter jeder Einheit konnten weiterführende Anmerkungen gemacht werden. Abschließend gab es zudem Raum für sonstige Anmerkungen, welche sich beispielsweise auch auf allgemeine Probleme oder Angelegenheiten während der Durchführung der Beratungsgespräche beziehen konnten.

Analog zu diesem Prozedere umfasste bei den Ernährungsfachkräften der erste Teil der Notationsbögen die zwei durchgeführten Gruppenschulungen: (1) Basisvortrag „Gesunde Ernährung“ [Woche 3] und (2) „Anti-inflammatorische Diät“ [Woche 14]. Der zweite Teil der Notationsbögen befasste sich mit den beiden individuellen Beratungsgesprächen: (1) Individuelle Beratung zum Ernährungsverhalten: Auswertung Ernährungsprotokoll [Woche 5] und (2) Reflexion des zweiten Ernährungstagebuchs [Woche 15]. Hierbei wurde mit einer geschlossenen Ja-/Nein-Frage abgefragt, ob die Gespräche wie geplant stattgefunden haben und falls nicht, welche Probleme aufgetreten sind. Abschließend gab es wiederum Raum für sonstige Anmerkungen.

Bei den Bewegungsfachkräften wurden für Welle 1 insgesamt sieben und bei Welle 2 acht Notationsbögen zu den Gruppenschulungen ausgefüllt. Bei Welle 1 gab es keine Auffälligkeiten, was die Anzahl oder die Inhalte der ausgefüllten Bögen betrifft. Bei Welle 2 wurden bei einem Standort fälschlicherweise Inhalte eines Teilnehmenden aus dem individuellen Beratungsgespräch in dem Notationsbogen der Gruppenschulungen notiert. Somit existiert für diesen Standort keine Beurteilung in Bezug auf die Gruppenschulungen. Zudem wurden für einen anderen Standort zwei Notationsbögen ausgefüllt, welche sich laut Anmerkungen auf die zwei Gruppen der in Welle 2 stattfindenden Kurse beziehen.

Die erste, zweite und vierte Gruppenschulung konnte für beide Wellen in jeweils 78.6 % der Fälle wie geplant durchgeführt werden, die dritte Gruppenschulung in 100 % der Fälle. Gründe für außerplanmäßige Abweichen waren organisatorische und zeitliche Schwierigkeiten, welche sich bei der Durchführung ergeben haben (73.1 % der Nennungen). Dabei war nicht

nur der zeitlich eingeplante Rahmen für die Vorträge zu kurz, sondern auch die inhaltlichen und organisatorischen Fragen der Teilnehmenden zum Programm zu umfangreich, was Verzögerungen in der Durchführung zur Folge hatte.

Für die individuellen Beratungsgespräche mit den Teilnehmenden wurden insgesamt 115 Notationsbögen (Welle 1: $n = 47$; Welle 2: $n = 68$) durch die Bewegungsfachkräfte ausgefüllt. Bei den ersten beiden Beratungsgesprächen wurde „ja“ als häufigste Antwortmöglichkeit je abgefragtem Element angegeben.

Im ersten Beratungsgespräch (Abbildung 20) durch die Bewegungsfachkräfte wurde dabei in 87.0 % der Fälle berichtet, dass die Gesundheitsziele, Bewegungsideen und die 3pw-Regeln anhand eines Beispiels intensiv reflektiert wurden (41.7 %) oder reflektiert wurden (45.2 %). In 7 % der Beratungen konnte diese Reflexion nur etwas/teilweise stattfinden. In 6.1 % fehlten die Angaben zu dem abgefragten Element (1a). Die Barrieren wurden in 73.9 % der Fälle bei der Umsetzung von sportlichen Aktivitäten intensiv identifiziert (19.1 %) oder identifiziert (54.8 %), um mögliche Strategien zum Umgang mit Barrieren zu erarbeiten. In 16.5 % konnte diese Reflexion nur etwas/teilweise stattfinden, in 2.6 % gar nicht. In 7 % fehlten die Angaben zu dem abgefragten Element (1b). Der Bewegungsplaner konnte in 83.5 % der Fälle als Tool zur eigenen Unterstützung des regelmäßigen Dabeibleibens intensiv erläutert werden (33.9 %) oder erläutert werden (49.6 %). In 8.7 % konnte diese Reflexion nur etwas/teilweise stattfinden, in weniger als 1 % gar nicht. In 7.0 % fehlten die Angaben zu dem abgefragten Element (1c).

Abbildung 20: Angaben der Bewegungsfachkräfte im Notationsbogen zum ersten Beratungsgespräch

Im zweiten Beratungsgespräch (Abbildung 21) wurden die im Vorfeld absolvierten Schnupperangebote gemeinsam mit den Teilnehmenden reflektiert und anhand der angegebenen Rückmeldungen zum individuellen Erleben des Angebots Vorschläge für

weiterführende Sportkurse erörtert. Das individuelle Motiv- und Zielprofil wurde in 82.6 % intensiv zurückgemeldet (39.1 %) oder zurückgemeldet (43.5 %) und gemeinsam mit der*m Teilnehmenden reflektiert. In 1.7 % konnte dieses Element etwas/teilweise behandelt werden, in 0.9 % nicht behandelt werden und fehlte in 14.5 % der Fälle (2a). Eine gemeinsame Reflexion der erlebten Sportangebote der Intervention hat in 70.4 % der Fälle intensiv stattgefunden (34.8 %) oder stattgefunden (35.7 %). Dieses Element wurde in 10.4 % der Fälle etwas/teilweise besprochen und in 3.5 % nicht besprochen. Es fehlten 15.7 % der Antworten für dieses Gesprächselement (2b). Mögliche Bewegungsempfehlungen wurden zu 74.8 % entlang der Hauptmotive erarbeitet und Optionen für die Fortführung der Sportaktivität (Vereine, Fitnessstudio, etc.) intensiv aufgezeigt und gemeinsam reflektiert (33.9 %) oder aufgezeigt und gemeinsam reflektiert (40.9 %). In 9.6 % der Beratungsgesprächen konnte dieses Element etwas/teilweise durchgeführt werden und wurde in 0.9 % nicht durchgeführt. Es fehlten 14.8 % der Angaben für dieses Gesprächselement (2c).

Abbildung 21: Angaben der Bewegungsfachkräfte im Notationsbogen zum zweiten Beratungsgespräch

Im dritten Beratungsgespräch (Abbildung 22) wurde das aktuelle Sportverhalten abgefragt und eine (Wieder-)Aufnahme weiterer sportlicher Aktivitäten unterstützt. Das aktuelle Sportverhalten wurde zu 66.1 % gemeinsam mit der*m Teilnehmenden intensiv reflektiert (41.7 %) oder reflektiert (24.4 %). In 33.0 % konnten keine Angaben gemacht werden. In 0.9 % konnte das Gesprächselement etwas/teilweise angewandt werden (3a). 58.3 % der Bewegungsfachkräfte gaben an, in den Beratungsgesprächen die (Wieder-)Aufnahme bzw. Fortsetzung passender Sportaktivitäten intensiv unterstützt zu haben (17.4 %) oder unterstützt zu haben (40.9 %). In 7.8 % der Fälle konnte dieses Element etwas/teilweise angewandt werden. In 33.9 % konnten keine Angaben gemacht werden (3b). Gründe für die steigende

Tendenz der fehlenden Angaben sind nicht erschienene Teilnehmende oder abgesagte Termine.

Abbildung 22: Angaben der Bewegungsfachkräfte im Notationsbogen zum dritten Beratungsgespräch

Bei den Ernährungsfachkräften wurden für Welle 1 insgesamt zehn Notationsbögen zu den Gruppenschulungen ausgefüllt, bei Welle 2 handelte es sich um acht Notationsbögen. Bei Welle 1 gab es Auffälligkeiten, was die Anzahl der ausgefüllten Bögen betrifft. Hierbei wurden für einen Standort mit zwei Gruppen insgesamt vier anstatt nur zwei Notationsbögen ausgefüllt. Da die ausgefüllten Inhalte je Gruppe bei diesem Standort identisch sind, wird pro Gruppe nur ein Bogen gewertet. Bei Welle 2 gab es keine Auffälligkeiten in Anzahl oder Inhalt der Notationsbögen.

Beide Gruppenschulungen konnte für beide Wellen in jeweils 81.3 % der Fälle wie geplant durchgeführt werden. Bei der ersten Gruppenschulung in Welle 1 konnten bei 37.5 % der Vortrag nicht wie geplant durchgeführt werden, aufgrund von technischen Schwierigkeiten oder zeitlichen Limitationen. In zwei von drei Fällen wurden als Grund für die zeitlichen Limitationen die übermäßige Anzahl an Vortragsfolien und den damit verbundenen Inhalten genannt. In Welle 2 konnten alle Vorträge wie geplant durchgeführt werden. Bei der zweiten Gruppenschulung haben alle Vorträge wie geplant stattgefunden, mit der Ausnahme, dass in Welle 1 ein Vortrag aufgrund von Krankheit vertreten werden musste, genauso wie an einem anderen Standort in Welle 2 aufgrund von Krankheit der Vortrag um eine Woche verschoben werden musste. Für einen weiteren Standort aus Welle 2 wurden für die zweite Gruppenschulung keine Angaben gemacht (nein: $n = 2$; fehlend: $n = 1$).

Für die individuellen Beratungsgespräche mit den Teilnehmenden wurden insgesamt 110 Notationsbögen (Welle 1: $n = 44$; Welle 2: $n = 66$) durch die Ernährungsfachkräfte ausgefüllt.

Beim ersten Beratungsgespräch konnten 85.5 % der Gespräche wie geplant durchgeführt werden. Insgesamt haben 11.3 % der Gespräche nicht wie geplant ablaufen können und bei 2.7 % konnten keine Angaben gemacht werden. Gründe hierfür sind, dass Teilnehmende nicht wie vereinbart zum Termin erschienen sind, keine Termine vereinbart ($n = 13$) oder kein Interesse an einem Ernährungsberatungsgespräch hatten ($n = 1$).

Beim zweiten Beratungsgespräch konnten 67.3 % der Gespräche wie im Leitfaden beschrieben planmäßig durchgeführt werden. 18.2 % der Gespräche konnten nicht wie geplant durchgeführt werden und 14.6 % konnten keine Angaben zum Gespräch machen. Gründe hierfür sind, dass vor allem zum zweiten Beratungstermin die Drop-Out-Quote höher war als zum ersten Beratungsgespräch. Zudem sind einige Teilnehmende wie auch schon beim ersten Beratungsgespräch nicht wie vereinbart erschienen (nicht erschienen: $n = 16$; kein Interesse: $n = 5$).

In Abbildung 23 und 24 sind die Ergebnisse der Notationsbögen für das erste und zweite Beratungsgespräch der Ernährungsfachkräfte zu sehen.

Abbildung 23: Angaben der Ernährungsfachkräfte zum 1. Beratungsgespräch: Individuelle Beratung zum Ernährungsverhalten

Abbildung 24: Angaben der Ernährungsfachkräfte zum 2. Beratungsgespräch: Reflexion des zweiten Ernährungstagebuchs

b) Dokumentationsbogen Trouble Shooting

Begleitend zur Interventionsphase dokumentierte das Interventionsteam (AOK-Fachkräfte) auftauchende Fragen, Probleme und Anmerkungen, um Informationen über mögliche Hindernisse und Erleichterungen bei der Durchführung des Programms zu erlangen. Hierfür wurde auf einem internen Laufwerk ein vom Studienteam vorbereitetes Excel-Dokument hinterlegt, in welches die Fachkräfte ihre Anliegen mit Datum und Kürzel eintragen konnten. Dabei wurde ein Themenbereich (*Durchführung, Logistik, Kommunikation, Datenspeicherung, Inhaltliches* oder *Sonstiges*) gewählt, um genauer zuordnen zu können, in welchem Bereich das Anliegen vorgefallen oder aufgetaucht ist. Anschließend sollte das Problem möglichst genau und detailliert geschildert werden.

Insgesamt wurden 16 Anliegen dokumentiert, wobei mit 13 Fällen vor allem der Bereich *Durchführung* betroffen war. Hierbei ging es um den Umgang mit den Bewegungsplanvorlagen, den als zu hoch eingeschätzten Umfang der Gruppenschulungen (Theorie-Sitzungen im Bereich Bewegung und Ernährung), die zeitlich längere Dauer für die Einweisung und Durchführung des Gerätetrainings vor Ort, den Einsatz von Equipment (Pulsmesser, Nordic-Walking-Stöcke) sowie die Durchführung der Heimvideos und die individuelle Übungsauswahl für die Teilnehmenden. Im Bereich *Logistik* gab es ein Anliegen bzgl. des Aufbaus von Überstunden seitens der leitenden AOK-Fachkräfte (Lots*innen) infolge des sehr hohen Zeitaufwands zur Betreuung der Teilnehmenden. Im Bereich *Inhaltliches* wurde der Einsatz bzw. die Reihenfolge von Trainingsvideos zur Sprache gebracht und im Bereich *Sonstiges* die Abspeicherung und das Verschicken von Wochenplänen aufgeführt.

Diese Anliegen wurden in regelmäßig stattfindenden Sitzungen im Studienteam besprochen und gemeinsam mit den leitenden AOK-Fachkräften (Lots*innen) Lösungsansätze erarbeitet, welche wiederum im Dokumentationsbogen als Ergebnissammlung für alle Fachkräfte vermerkt wurden. Gab es darüber hinaus weitere (dringliche) Fragen, konnte das Studienteam jederzeit telefonisch oder per Mail kontaktiert werden.

c) Anwesenheitslisten

Mithilfe von Anwesenheitslisten wurde durch die AOK-Fachkräfte die Adhärenz der Teilnehmenden für die verschiedenen Interventionskomponenten im *MultiPill-Exercise* Programm geprüft und für alle Teilnehmenden mit vollständigen Datensätzen ($n=96$) ausgewertet. Im Bereich Bewegung und Verhaltensänderung (siehe Kapitel 4a) wurden die vier Gruppenschulungen (Theorie-Sitzungen) zu 77.6 % (insg. 298 von 384 möglichen Teilnahmen) und die drei individuellen Beratungsgespräche zu 84.0 % (insg. 242 von 288 möglichen Teilnahmen) wahrgenommen. Die Teilnahme an den vier Bewegungseinheiten in der Gruppe lag bei 78.1 % (insg. 300 von 384 möglichen Teilnahmen) und an den vier Schnupperbewegungsangeboten in der Gruppe bei 70.1 % (insg. 269 von 384 möglichen Teilnahmen). Dies ergibt eine mittlere Adhärenz für die Gruppenangebote von 74.1 % (insg. 569 von 768 möglichen Teilnahmen). Im Bereich Ernährung wurde die Adhärenz nur für die erste Gruppenschulungen (Theorie-Sitzungen) dokumentiert und lag bei 75.0 % (insg. 72 von 96 möglichen Teilnahmen). Für die zwei individuellen Beratungsgesprächen lag die Adhärenz bei 78.7 % (insg. 151 von 192 möglichen Teilnahmen).

Zum Vergleich des Interventionsprogramms mit der Standardversorgung wurde die Kontrollgruppe hinsichtlich der Inanspruchnahme von AOK-Angeboten befragt, wobei lediglich die Anzahl der gebuchten Angebote dokumentiert wurde. Insgesamt wurden von den Teilnehmenden ($n = 129$) 179 AOK-Angebote wahrgenommen (im Mittel 1.4 Angebote pro Person). Davon waren 124 Angebote (69.3 %) aus dem Bereich Bewegung, 47 Angebote (26.3 %) aus dem Bereich Ernährung und 8 Angebote (4.5 %) aus dem Bereich Entspannung. Für den Bereich der Bewegungsangebote entspricht dies in etwa dem Umfang für gesetzlich Krankenversicherte im Allgemeinen (60 %), wohingegen diese am zweithäufigsten Kurse aus dem Handlungsfeld Stressmanagement (35 %) in Anspruch nahmen und nur ein geringer Teil der Kursteilnahmen zum Thema Ernährung (4 %) stattfand (Präventionsbericht, 2023). Im Bereich Bewegung wurden überwiegend Rückenkurse (65 Teilnahmen; 52.4 %) wie bspw. das „AOK-Rückenkonzept“ gewählt, gefolgt von Hüft-Knie-Kursen (30 Teilnahmen; 24.2 %), Ganzkörper-Kursen (20 Teilnahmen; 16.1 %) wie bspw. „Functional Training“ und Angeboten für Walking/Running (9 Teilnahmen; 7.3 %) wie bspw. „Easy Running“. Im Bereich Ernährung wurden ungefähr zu einer Hälfte individuelle Ernährungsberatungen (25 Teilnahmen, 53.2 %) und zur anderen Hälfte verschiedene Gruppenkurse zum Thema Ernährung (22 Teilnahmen,

46.8 %) wie bspw. „Adipositas-Beratung: Gemeinsam stark!“ (5 Teilnahmen), „Aktiv abnehmen! Bewusst essen“ (4 Teilnahmen) und „Schnelle Küche: einfach, lecker“ (3 Teilnahmen) wahrgenommen. Im Bereich Entspannung wurden drei verschiedene AOK-Angebote besucht: „Entspannt von Kopf bis Fuß“ und „Hatha-Yoga“ (jeweils 3 Teilnahmen) sowie „Lebe Balance Seminar“ (2 Teilnahmen).

d) Bewegungsplaner Teilnehmende

In jeder der 24 Interventionswochen gab es für jeden Teilnehmenden der *MultiPill-Exercise* Gruppe einen separaten Bewegungsplaner in Anlehnung an den von Sudeck (2006) verwendeten Bewegungsplaner. Hier wurde festgehalten, welche Aktivität in der jeweiligen Woche, wie oft, wie lang und mit welcher Intensität absolviert werden sollte mit dem Ziel, dass sich die Teilnehmenden feste zeitliche Termine für die Umsetzung der körperlichen Aktivität setzen (Vorderseite des Bewegungsplaners) und das Absolvieren oder Nicht-Absolvieren der Aktivitäten dokumentieren (Rückseite des Bewegungsplaners). Von den 128 Teilnehmenden der Interventionsgruppe lagen von 122 Teilnehmenden ausgefüllte Bewegungsplaner vor mit einer Rücklaufquote von 68.7 %. In die Analyse eingeschlossen wurden 73 Teilnehmende, welche das Einschlusskriterium von mindestens 20 vorliegenden Bewegungsplanern erfüllten. Die mittlere Adhärenz zum gesamten Bewegungstraining lag bei 70.2 %. Die Einhaltung der Ausdauertrainingsdauer betrug 64.1 %, die Adhärenz an die Häufigkeit des Krafttrainings lag bei 75.5 %. Bricca et al. (2020) berichten von einer Adhärenz-Range bei Bewegungsinterventionen für Menschen mit Multimorbidität von 51% bis 94%, womit die Adhärenz der *MultiPill-Exercise* Studie im Mittelfeld einzuordnen ist.

Als Einflussfaktoren auf die Adhärenz haben sich in den Analysen das Geschlecht und das Alter der Teilnehmenden sowie die Interventionslänge und der Interventionsabschnitt herausgestellt. So absolvierten Frauen signifikant mehr Ausdauertraining und ein höheres Alter wurde mit einer signifikant höheren Adhärenz in Verbindung gebracht. Die gesamte Adhärenz nahm über die 24-wöchige Bewegungsintervention ab und es bestand ein signifikanter Unterschied zugunsten des überwiegend supervidierten Trainings in Phase 1 im Vergleich zum überwiegend heimbasierten Training in Phase 2. Gerade in der Mitte der Intervention war ein deutlicher Abfall der Adhärenz zu erkennen, welches die Herausforderung verdeutlicht, die Adhärenz bei dem Übergang vom angeleiteten Training ins Heimtraining aufrechtzuerhalten. Als nennenswerte Limitation der Bewegungsplaner lassen sich Probleme beim Ausfüllen der Bewegungsplaner seitens der Teilnehmenden festhalten (Unsicherheit/Unklarheit beim Ausfüllen, fehlende oder unvollständige Angaben), welche sich auf die gesamte Adhärenz auswirken. Daher ist es von Interesse, den Prozess der Erfassung der Adhärenz zu verbessern, bspw. durch eine Digitalisierung des Bewegungsplaners, um so vor allem die Anzahl an fehlenden Daten zu verringern (Nies, 2023).

6 Reflexionssitzung Retroperspektive und Weiterentwicklung

Nach Abschluss der ersten Programmdurchführung (t6 der ersten Welle) hat ein informeller Austausch stattgefunden, zudem alle Beteiligten der Studien- und Programmdurchführung (Studienteam, Lots*innen, Ernährungs- und Bewegungsfachkräfte) eingeladen waren. Dazu wurde ein virtuelles Meeting über eine Onlinekonferenz-Plattform anberaumt, an welchem 15 Personen teilgenommen haben. Das Meeting war thematisch in zwei Blöcke gegliedert, innerhalb welcher jeweils mehrere verwandte Themen beleuchtet wurden. Der erste Block umfasste die drei Themenbereiche Gruppenschulungen und Einzelberatungen (jeweils im Bereich Bewegung und Ernährung) sowie Bewegungsplaner. Im zweiten Block wurden das Training an den Geräten und die Schnupperangebote thematisiert. In Form von Kleingruppen tauschten sich die Beteiligten (in Breakout-Räumen) über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse bei der Programmdurchführung aus, wobei immer eine verantwortliche Person des Studienteams anwesend war und das Gesagte aus einer beobachtenden Position heraus dokumentierte. Nach einer Diskussionsphase von 30 Minuten wurden die jeweiligen Ergebnisse der Kleingruppen im Plenum vorgestellt und diskutiert. Die gesamte Sitzung wurde durch mehrere Beteiligte dokumentiert und verschriftlicht, um möglichst alle Aspekte zu erfassen. Diese Protokolle wurden nach der Sitzung in einem Ergebnisprotokoll zusammengetragen, wobei nachfolgend als besonders relevant erachtete Ergebnisse vorgestellt werden.

(1) Die Gruppenschulungen im Bereich Bewegung und Ernährung wurden als zu umfangreich und wissenschaftlich eingestuft (Alltagssprache wichtig). Außerdem wurde es als wichtig angesehen, den Theorie-Praxis-Bezug noch stärker hervorzuheben und mehr Raum für Kennenlernen und Austausch zu bieten (mehr Gruppentermine als Anker für Teilnehmende, Kochkurs als Abschlussevent).

(2) Für die Einzelberatungen im Bereich Bewegung und Ernährung wurde eine Vereinfachung der Inhalte und Abläufe gewünscht und für die Ausgabe von ganz konkreten (Bewegungs-)Angeboten für die Teilnehmenden plädiert. Zudem sollten individuelle Aspekte noch stärker beachtet und das Ausfüllen der Ernährungsprotokolle und Bewegungsplaner durch die Teilnehmenden optimiert werden. Außerdem wurden mehr Termine als notwendig erachtet, um nachhaltige Veränderungen zu erreichen.

(3) Die Nutzung des Bewegungsplaners erforderte viel Zeit für Feedback, weshalb eine Rückmeldung alle zwei Wochen mit persönlicher Besprechung vor Ort (nicht per Mail) vorgeschlagen wurde. Um die Schwierigkeiten der Teilnehmenden beim Ausfüllen zu adressieren, sollten Checklisten zur Selbstreflexion des Bewegungsverhaltens eingeführt, die

Schulung der Fachkräfte intensiviert und eine elektronische Form des Planers bereitgestellt werden.

(4) Für das Gerätetraining im Rückenstudio wurde die Verwendung einer Checkliste (Wann welche Intensität?) für den Übungsleitenden beim Kardiotraining vorgeschlagen sowie die Notwendigkeit eines doppelten Gerätesatzes betont. Zudem wurde hier, wie bereits bei den Gruppenschulungen (Punkt 1), der Herstellung des Theorie-Praxis-Bezugs eine besondere Relevanz zugeschrieben.

(5) Die Schnupperangebote wurden als besonders hilfreich erachtet, um die Teilnehmenden zu motivieren und ihre Bewegungsmotive zu identifizieren. Jedoch sollten die AOK-Fachkräfte bei den Kursen anwesend sein, um bspw. die Intensität steuern zu können. Ein ‚Learning‘ in diesem Bereich war es, die Rückmeldungen zu den Kursangeboten noch einmal zu prüfen, um Missverständnisse zu vermeiden.

7 Qualitative Interviews

Nach Abschluss des Programms (t6) wurde mit Hilfe von qualitativen, semi-strukturierten Interviews die Sicht der Teilnehmenden sowie der leitenden AOK-Fachkräfte (Lots*innen) auf das Programm erhoben, um wahrgenommene Förderfaktoren und Barrieren zur Implementierung des *MultiPill-Exercise* Programms zu erfassen und darauf aufbauend Hinweise zur Optimierung des Programms im Versorgungsalltag erarbeiten zu können. Ziel der Interviews war es, auf Basis der gemachten Erfahrungen Elementen für das Gelingen des Programms sowie mögliche Schwierigkeiten zu identifizieren.

In drei thematischen Blöcken wurde in Anlehnung an die Implementationsskalen von Weiner et al. (2017) und Kien et al. (2021) die Angemessenheit der Inhalte, die Umsetzbarkeit bzw. Praktikabilität in Bezug auf den Umfang und die Organisation, sowie die Akzeptanz bezüglich des Programms abgefragt. Die Interviewleitfäden wurden auf Basis von Erkenntnissen aus vorherigen Schritten der Prozessevaluation (Notationsbögen, Trouble-Shooting, Reflexionssitzung) in einem iterativen Prozess überarbeitet, um möglichst spezifisch alle relevanten Thematiken abzudecken.

Pro Studienzentrum wurde pro Studienwelle je eine Person aus der Interventionsgruppe (insg. 14 Teilnehmende) per Zufallsgenerator ausgewählt und angefragt, ob diese sich dazu bereit erklärt, an einem ca. 30-minütigen Interview teilzunehmen (Abbildung 25). Bei einer Zusage wurden Teilnahmeinformationen und eine Einverständniserklärung per Mail versandt. Bei einer Absage wurde erneut eine Person per Zufallsgenerator ausgewählt und angefragt. Diese Prozedur wurde so oft wiederholt, bis sich pro Studienzentrum jeweils ein/e Teilnehmer/in gefunden hat. Des Weiteren wurde nach der letzten Interventionsvermittlung (t6 von Welle 2)

pro Studienzentrum ein*e Lots*in der AOK interviewt (insg. 7; Interviewdauer ca. 45 min). Die Auswahl erfolgte nach dem Kriterium der Bereitschaft. Einverständniserklärungen lagen vorab schon vor, welche im Rahmen der Online-Befragung versandt wurden.

Abbildung 25: Übersicht der durchgeführten qualitativen Interviews mit Teilnehmenden und Lots/innen

Alle Interviews fanden im Rahmen der t6-Diagnostik in einem separaten Raum statt. Die Interviewten wurden im Vorfeld über den Ablauf des Interviews informiert. Die gestellten Fragen waren offen formuliert und die Interviewten wurden in Anlehnung an das Konzept des *Motivational Interviewing* (Keifenheim et al., 2013) durch aktives Zuhören und Paraphrasieren des Gesagten dazu ermutigt, weiterführende und detailliertere Informationen zum Themengebiet zu äußern. Zum Schluss hatten die Interviewten die Möglichkeit noch offenen Anliegen zu äußern oder weitere Anmerkungen zu machen. Vor, während und nach dem Interview wurden Gesprächsnotizen verfasst, um Ort und Zeit des Interviews, sowie die Stimmung, Gefühlslage und non-verbale Signale der Interviewten zu erfassen. Das Interview wurde mit einem Diktiergerät aufgezeichnet und pseudonymisiert als mp3-Datei auf einem internen Laufwerk des Studienteams abgelegt. Im Anschluss an die jeweilige Diagnostikphase wurden die Interviews transkribiert. Eine ausführlichere Analyse der Interviews steht noch aus. Die vorläufigen Ergebnisse wurden in einem Dokument für die AOK zusammengefasst, um Anregungen für eine optimierte Fortführung des Programms nach Beendigung der Studie zu liefern, wobei in Tabelle 2 als besonders relevant erachtete Ergebnisse zusammenfassend dargestellt werden.

Tabelle 2: Zusammenfassung der Erkenntnisse aus qualitativen Interviews mit Lots*innen und Teilnehmenden

	Lots*innen (N = 7)	Teilnehmende (N = 14)
Gesamtbewertung	Das Programm erzeugte insgesamt eine positive Resonanz, wobei Herausforderungen in der Umsetzung und Organisation bestanden. Insbesondere der	Das Programm wurde als wertvoll empfunden und viele berichteten von positiven Veränderungen, wie der Linderung von Rückenschmerzen, einem

	hohe zeitliche Aufwand und die Komplexität der Inhalte führten stellenweise zu Überforderung, während die Vielfalt der Angebote und die enge Begleitung der Teilnehmenden als Stärken des Programms erachtet wurden.	besseren Körpergefühl und einer gesteigerten sportlichen Aktivität. Es bot einen Anstoß für einen gesünderen Lebensstil und förderte die Selbstreflexion. Gruppenerlebnisse wurden als positiv wahrgenommen.
Individuelle Betreuung & Atmosphäre	Die enge Betreuung der Teilnehmenden wurde als besondere Stärke des Programms hervorgehoben, wobei der Kontakt und die Kommunikation als entscheidend für den Erfolg erachtet wurden.	Das AOK-Rückenstudio wurde als angenehmer Ort wahrgenommen, der sich von üblichen Fitnessstudios unterscheidet. Die Teilnehmenden schätzten die gute Betreuung und den Austausch mit Gleichgesinnten.
Vorbereitung, Schulung & Materialien	Die Schulungen wurden als entscheidend, jedoch auch als überwältigend empfunden. Die Materialien, wie das Teilnehmenden-Begleitheft und die Manuale, dienten als wichtige Hilfsmittel für die Vorbereitung und Wissensvermittlung. Die Manuale wurden jedoch als zu umfangreich und unübersichtlich kritisiert. Eine Zusammenfassung der Inhalte wurde angeregt, um die Einarbeitungszeit zu verkürzen und die Übersichtlichkeit zu erhöhen.	Die Materialien, wie Bewegungsplaner und Ernährungsprotokolle, wurden als nützlich wahrgenommen, jedoch gab es auch Herausforderungen bei deren Anwendung. Der Wunsch nach einer benutzerfreundlicheren digitalen Lösung wurde geäußert.
Durchführung & Umsetzung	Die Organisation und Koordination des Programms waren zeitintensiv und erforderten viel Engagement der Fachkräfte. Stellenweise kam es zu Überforderungen, weswegen eine bessere Strukturierung und mehr Unterstützung /Ressourcen als notwendig erachtet wurden.	Herausforderungen bei der Integration des umfangreichen Programms in den Alltag, insbesondere durch berufliche und familiäre Verpflichtungen, wurden berichtet. Gleichzeitig förderten feste Termine die Teilnahme und halfen, am Programm dranzubleiben. Die Teilnehmenden wünschten sich mehr Gruppenangebote und digitale Hilfsmittel.
Theorie-Praxis-Verzahnung	Der Zusammenhang zwischen theoretischen Inhalten und praktischen Anwendungen wurde als wichtig erachtet, jedoch gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung.	Die theoretischen Inhalte wurden als hilfreich, aber teilweise zu komplex empfunden. Der Austausch mit anderen Teilnehmenden half, das Verständnis zu vertiefen und das erworbene Wissen umzusetzen.
Ernährung	Die Ernährungsinhalte wurden als wichtig, aber teilweise zu allgemein und wissenschaftlich formuliert wahrgenommen. Die Angebote sollten noch besser auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden abgestimmt werden und es sollte eine bessere Verzahnung zwischen Bewegung und Ernährung stattfinden.	Die Teilnehmenden empfanden die Ernährungsberatung als hilfreich, wünschten sich jedoch spezifischere Inhalte und mehr praktische Tipps zur Umsetzung im Alltag.
Schnupperangebote	Diese Angebote stellten eine wertvolle Möglichkeit dar, um Teilnehmende zu motivieren und ihre Erfolge sichtbar zu machen, wurden jedoch von organisatorischen Herausforderungen begleitet, weshalb eine regelmäßige und klar kommunizierte Gestaltung der Angebote gewünscht wurde.	Diese Angebote wurden als besonders wertvoll angesehen, da sie neue Sportarten vorstellten und den Spaß an Bewegung förderten. Allerdings waren einige Angebote nicht ausreichend herausfordernd.
Nachhaltigkeit & Fortsetzung	Die Wichtigkeit einer kontinuierlichen Begleitung der Teilnehmenden über das Programm hinaus wurde betont, um den langfristigen Erfolg zu sichern. Es wurden Wünsche nach mehr Personal und zeitlichen Ressourcen sowie klaren Strukturen geäußert.	Die Teilnehmenden haben gelernt, Bewegung in ihren Alltag zu integrieren, jedoch gab es Barrieren wie Zeitmangel und gesundheitliche Probleme, die die Fortführung erschwerten. Die Unterstützung durch die AOK wurde als wichtig für die langfristige Fortführung der Aktivitäten angesehen.

Zusammenfassung zentraler Erkenntnisse

Im Rahmen der Prozessevaluation konnten diverse Einblicke in die Wirkungsweise des *MultiPill-Exercise* Programms gewonnen sowie Barrieren und Förderfaktoren bei der Umsetzung des Programms in den AOK-Gesundheitszentren identifiziert werden.

1 Rekrutierung / Zugang (Schnittstelle 1)

a) Bei der Kurzbefragung in Hausarztpraxen schätzten die AOK-Fachkräfte ein, dass die Mehrheit der Ärzt*innen das Programm ansprechend fanden und die Möglichkeit zur Empfehlung begrüßten. Im Hinblick auf die Angemessenheit und Umsetzbarkeit für die Patient*innen der Arztpraxis stimmten circa die Hälfte zu.

b) Bei der Rekrutierung von Teilnehmenden erwies sich der Weg über die Hausarztpraxen als wenig erfolgreich, wohingegen sich insbesondere das Anschreiben der AOK, der Zeitungsartikel, das AOK-Magazin und die Rundmail am Uniklinikum Tübingen als wirkungsvolle Rekrutierungswege herausstellten. Der Rekrutierungsweg mit der höchsten Effizienz (bei jedoch geringer Fallzahl) war jener über die Face-to-Face-Kommunikation von AOK-Fachkräften mit potenziell für die Studie geeigneten AOK-Versicherten.

2 Schulungsevaluation

Die Schulung der Bewegungs- und Ernährungsfachkräfte der AOK wurde hinsichtlich des Zeitumfangs, der Strukturierung und dem Anteil an praktischen Übungen als genau richtig bewertet, lediglich der Anteil an Informationen und Theorie wurde als etwas zu hoch angesehen. Der Gesamteindruck der Schulung wurde im Mittel von den Bewegungsfachkräften mit der Note 1.6 und von den Ernährungsfachkräften mit der Note 1.5 bewertet (sehr gut bis gut). Die verschiedenen Bestandteile bzgl. Inhalte und Methoden der Schulung wurden seitens der Bewegungs- und Ernährungsfachkräfte mit Noten zwischen 1.0 (sehr gut) und 2.2 (gut) geratet. Besonders positiv fiel das Ergebnis für die Bereiche Hintergründe der Studie, Kompetenz und Motivation der Dozierenden und Arbeitsklima aus; am wenigsten positiv wurden die Bereiche Arbeitsmaterialien und Inhalte zu systematischem körperlichem Training eingestuft. Kritische Äußerungen betrafen das (zu) hohe Maß an Informationen inkl. umfangreicher Manuale sowie mögliche Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung des Programms (zeitliche Organisation und theoretische Inhalte).

3 Online-Befragung AOK-Fachkräfte

Das globale Kompetenzerleben der Fachkräfte war hoch ausgeprägt mit einem leichten Anstieg von vor zu nach der Programmdurchführung. Das Kompetenzerleben der Ernährungsfachkräfte war etwas höher ausgeprägt als das der Bewegungsfachkräfte. Die Implementierbarkeit des Programms hinsichtlich Akzeptanz, Angemessenheit und

Machbarkeit der Intervention wurde von den Fachkräften positiv bewertet, wobei sich hier kaum Unterschiede bei den Bewegungsfachkräften von vor zu nach der Programmdurchführung zeigten, während die Bewertung seitens der Ernährungsfachkräfte nach der Programmdurchführung etwas weniger positiv ausfiel. Die Motivation zur Therapieumsetzung war sowohl bei den Bewegungs- als auch Ernährungsfachkräften hoch, nahm jedoch im Mittel ab mit etwas niedrigeren Werten nach im Vergleich zu vor der Programmdurchführung.

4 Online-Befragung Teilnehmende

Die Zufriedenheit der Teilnehmenden mit dem erhaltenen Angebot war in der *MultiPill-Exercise* Gruppe hoch und zugleich höher ausgeprägt als in der Kontrollgruppe. In beiden Gruppen blieben die Werte über den Studienlauf hinweg konstant. Die Qualität des Angebots wurde von der *MultiPill-Exercise* Gruppe als „gut“ bis „ausgezeichnet“ und von der Kontrollgruppe als „weniger gut“ bis „gut“ bewertet. Für die Teilnehmenden in der *MultiPill-Exercise* Gruppe hat das Programm „den meisten“ bis „fast allen“ Bedürfnissen entsprochen und „etwas“ bis „eine ganze Menge“ geholfen, um mit ihren Problemen umzugehen; in der Kontrollgruppe hat das erhaltene Angebot „wenigen“ bis „den meisten“ Bedürfnissen entsprochen und „etwas“ geholfen. Der Abfrage bzgl. einer erneuten Teilnahme am Programm stimmten 93% der Teilnehmenden der *MultiPill-Exercise* Gruppe und 74% der Teilnehmenden der Kontrollgruppe zu.

5 Manualtreue und Adhärenz

a) Die Dokumentation mittels Notationsbögen zeigte, dass die beiden Interventionskomponenten Gruppenschulungen (Theorie-Einheiten) und individuelle Beratungsgespräche zu großen Teilen wie geplant durchgeführt werden konnten. Abweichungen vom Manual ergaben sich aus organisatorischen und zeitlichen Gründen. Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, dass Teilnehmende nicht wie vereinbart zum Termin erschienen sind oder keine Termine für ein Beratungsgespräch vereinbart hatten. Seitens der AOK-Fachkräfte deuteten doppelt oder falsch ausgefüllte Notationsbögen auf Schwierigkeiten beim Ausfüllen der Bögen hin.

b) Das begleitende Trouble-Shooting ergab überwiegend Anliegen und Probleme im Bereich der Programmdurchführung, wobei in regelmäßig stattfindenden Sitzungen gemeinsame Lösungsansätze durch das Studienteam und die leitenden AOK-Fachkräfte erarbeitet wurden. Positiv zeichnet sich ab, dass die AOK-Fachkräfte von den Austauschmöglichkeiten im Team vor Ort sowie mit den Teams an anderen Standorten und den Erfahrungen der ersten Programmdurchführung (Welle 1) profitierten.

c) Mittels der Anwesenheitslisten ergab sich für das *MultiPill-Exercise* Programm im Bereich Bewegung und Verhaltensänderung eine mittlere Adhärenz von 78% für die Gruppenschulungen und von 84% für die individuellen Beratungsgespräche. Im Bereich Ernährung lag die mittlere Adhärenz für die Gruppenschulung bei 75 % und für die individuellen Beratungsgespräche bei 79 %. Die Kontrollgruppe mit der Standardversorgung nahm insgesamt 179 AOK-Angebote aus den Bereichen Bewegung (69 %), Ernährung (26 %) und Entspannung (5 %) wahr – im Mittel 1.4 Angebote pro Person.

d) Die Auswertung der Bewegungsplaner (Ausdauertraining, Gerätetraining, funktionelles Krafttraining und sonstiges Training) ergab für das *MultiPill-Exercise* Programm eine mittlere Adhärenz von 70 %, wobei die Einhaltung der Ausdauertrainingsdauer 64 % betrug und die Adhärenz an die Häufigkeit des Krafttrainings bei 76 % lag. Diese Werte sind im Vergleich zu anderen Bewegungsinterventionen für Menschen mit Multimorbidität (51 – 94%) im Mittelfeld einzuordnen (Bricca et al., 2020).

6 Reflexionssitzung Retroperspektive und Weiterentwicklung

In der Reflexionssitzung nach Abschluss der ersten Programmdurchführung (t6 von Welle 1) wurden fünf Inhaltsbereiche diskutiert. Die Gruppenschulungen im Bereich Bewegung und Ernährung sollten einfacher und alltagsnah gestaltet werden, um den Theorie-Praxis-Bezug zu stärken und mehr Raum für Austausch zu bieten. Bei den Einzelberatungen wird eine Vereinfachung der Inhalte sowie eine stärkere Berücksichtigung individueller Aspekte gefordert, um nachhaltige Veränderungen zu fördern. Für die Bewegungsplaner wurde eine Checkliste zur Selbstreflexion des Bewegungsverhaltens sowie eine elektronische Version vorgeschlagen. Im Gerätetraining ist die Verwendung einer Intensitäts-Checkliste sowie ein doppelter Gerätesatz wichtig. Schnupperangebote gelten als motivierend, erfordern jedoch die Anwesenheit von AOK-Mitarbeitern, um die Intensität zu steuern.

7 Qualitative Interviews

In den qualitativen Interviews wurden tiefgehende Einblicke in die Sicht der leitenden AOK-Fachkräfte (Lots*innen) und Teilnehmenden hinsichtlich Akzeptanz, Praktikabilität und Angemessenheit des Programms gewonnen. Insgesamt erzeugte das Programm positive Resonanz und half vielen Teilnehmende, ihre Gesundheit und ihr Körpergefühl zu verbessern. Die individuelle Betreuung der Teilnehmenden wurde als entscheidende Stärke des Programms hervorgehoben und der Kontakt und Austausch mit Gleichgesinnten trug maßgeblich zum Erfolg bei. Die Schulungen wurden als entscheidend, aber auch überwältigend empfunden, weshalb eine bessere zeitliche Planung gewünscht wurde. Das Teilnehmenden-Begleitheft wurde als hilfreich angesehen, während die Manuale als zu umfangreich kritisiert wurden; eine Zusammenfassung der Inhalte wurde gewünscht. Die

Organisation und Koordination des Programms waren zeitintensiv und es gab Herausforderungen bei der Umsetzung, weswegen eine bessere Strukturierung und mehr Unterstützung/Ressourcen als notwendig erachtet wurden. Der Zusammenhang zwischen theoretischen Inhalten und praktischen Anwendungen wurde als wichtig erachtet, obwohl die Umsetzung Schwierigkeiten bereitete. Die Ernährungsinhalte wurden als wichtig, aber oft zu allgemein und wissenschaftlich empfunden, weshalb die Teilnehmenden spezifischere Inhalte und praktische Tipps zur Umsetzung im Alltag wünschen. Die Schnupperangebote wurden als wertvolle Möglichkeit zur Motivation der Teilnehmenden und zur Sichtbarmachung ihrer Erfolge angesehen, jedoch gab es organisatorische Herausforderungen, die eine regelmäßige und klare Kommunikation der Angebote erforderlich machten. Der Wunsch nach kontinuierlicher Begleitung der Teilnehmenden über das Programm hinaus wurde betont, um den langfristigen Erfolg zu sichern, wobei mehr Personal, zeitliche Ressourcen und klare Strukturen gefordert wurden; trotz der Integration von Bewegung in den Alltag gab es seitens der Teilnehmenden Barrieren wie Zeitmangel und gesundheitliche Probleme und die Unterstützung durch die AOK wurde als entscheidend für die Fortführung der Aktivitäten angesehen.

Literaturverzeichnis

- Bricca, A., Harris, L. K., Jäger, M., Smith, S. M., Juhl, C. B. & Skou, S. T. (2020). Benefits and harms of exercise therapy in people with multimorbidity: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Ageing Research Reviews*, 63, 101166.
- De Silva, M. J., Breuer, E., Lee, L., Asher, L., Chowdhary, N., Lund, C., et al. (2014). Theory of Change: A theory-driven approach to enhance the Medical Research Council's framework for complex interventions. *Trials*, 15(1), 267.
- Göhner, W., Schagg, D., Küffner, R., & Reusch, A. (2018). Psychologische Strategien zur Bewegungsförderung: Entwicklung von Fortbildungen für die Bewegungstherapie (BeFo). *B&G Bewegungstherapie und Gesundheitssport*, 34(4), 168–177.
- Keifenheim, K. E., Becker, S., Mander, J., Giel, K. E., & Teufel, M. (2013). Motivational Interviewing: Hintergründe, Methode, Möglichkeiten. *Psychother Psych Med*, 63(3/4), 150-160.
- Kien, C., Griebler, U., Schultes, M.-T., Thaler, K. J., & Stamm, T. (2021). Psychometric testing of the German versions of three implementation outcome measures. *Global Implementation Research and Applications*, 1(3), 183–194.
- Moore, G. F., Audrey, S., Barker, M., Bond, L., Bonell, C., Hardeman, W., et al. (2015). Process evaluation of complex interventions: Medical Research Council guidance. *BMJ*, 350, h1258.
- Nies, S. (2023). *Personen mit multiplen chronischen Erkrankungen: Eine Analyse der Adhärenz bei einer 24-wöchigen Bewegungsintervention*. Bachelorarbeit, Eberhard Karls Universität Tübingen.
- Paulsen, M. M., Varsi, C., & Andersen, L. F. (2021). Process evaluation of the implementation of a decision support system to prevent and treat disease-related malnutrition in a hospital setting. *BMC Health Services Research*, 21(1), 281.
- Präventionsbericht. (2023). *Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung: Primärprävention und Gesundheitsförderung*. Berlin: GKV-Spitzenverband.
- Rantsi, M., Hyttinen, V., Jyrkkä, J., Vartiainen, A.-K., & Kankaanpää, E. (2022). Process evaluation of implementation strategies to reduce potentially inappropriate medication prescribing in older population: A scoping review. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 18(3), 2367–2391.
- Rigotti, T., Schyns, B., & Mohr, G. (2008). A short version of the occupational self-efficacy scale: Structural and construct validity across five countries. *Journal of Career Assessment*, 16(2), 238–255.
- Schmidt, J. & Nübling, R. (2002). ZUF-8. Fragebogen zur Messung der Patientenzufriedenheit. In E. Brähler, J. Schumacher, & B. Strauß (Hrsg.), *Diagnostische Verfahren in der Psychotherapie* (392-396). Hogrefe.
- Steinmayr, R., & Spinath, B. (2010). Konstruktion und erste Validierung einer Skala zur Erfassung subjektiver schulischer Werte (SESSW). *Diagnostica*, 56(4), 195–211.
- Sudeck, G. (2006). *Motivation und Volition in der Sport- und Bewegungstherapie – Konzeptualisierung und Evaluierung eines Interventionskonzepts zur Förderung sportlicher Aktivitäten im Alltag* (Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Bd. 163). Hamburg: Czwalina.
- Weiner, B. J., Lewis, C. C., Stanick, C., Powell, B. J., Dorsey, C. N., Clary, A. S., et al. (2017). Psychometric assessment of three newly developed implementation outcome measures. *Implementation Science*, 12(1), 108.